

“BOBURNOMA” – TARIXIY MANBA SIFATIDA

M. Xudayarova

Ilmiy rahbar: f.f.n.,dots.

Usanova Qademay Muratbay qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti,

Turkiy tillar fakulteti,

O'zga tilli guruhlarda o'zbek tili yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Tel: 913056979

E-mail: qademayusanova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7601569>

Annotatsiya:

Mazkur maqolada “Boburnoma” asarining yaratilishi, bu asarning tarixiy manba sifatidagi afzalliklari, asardagi joylar va tabiat lavhalari tasviri va tarixiy shaxslar tasvirlarining tahlili tadqiq etildi.

Tayanch so'z va tushunchalar:

Memuar, Movarounnahr, Xuroson, Afg'oniston, Hindiston, Samarqand, Sulton Ahmad, hukmdor, Farg'ona, Umarshayx mirzo, Andijon, Marg'ilon, Qobul, G'azna.

Аннотация:

В данной статье было рассмотрено создание произведения “Бобурнома”, преимущества этого произведения в качестве исторического источника, изображения мест и природных сцен в произведении, а также анализ изображений исторических личностей.

Ключевые слова и понятия:

Мемуары, Мавераннахр, Хорасан, Афганистан, Индия, Самарканд, Султан Ахмад, правитель, Фергана, Умаршайх Мирза, Андижан, Маргилан, Кабул, казна.

“Boburnoma” memuarlar to'plamidir. Bu tarixiy-badiiy asar 1494-1529-yillardagi voqealarni, Movarounnahr, Xuroson, Afg'oniston, va Hindistonda ro'y bergan va ko'pida bevosita Boburning o'zi ishtirok etgan o'zaro feodal urushlarni o'z ichiga oladi. Bobur, siyosiy faoliyatining dastlabki yillaridan boshlab, o'z sarguzashtlari va turli xil tarixiy voqealarni xotira daftarida aks ettirib borgan va keyinchalik, mana shu xotira daftari “Boburnoma” ni yaratishga asos bo'lib xizmat qilgan. Boburning “Boburnoma” ni qachon yozishga kirishgani ma'lum emas, lekin bu asarning ko'p qismi Hindistonda yozilgan yoki qayta taxrir qilinganini ko'rsatadi. Bunga misol qilib, “Boburnoma”da 909 (1503-1504) yil Afg'oniston voqealari, Hindistonda Ibrohim Lo'dini yengani ham ta'kidlab o'tilgan.

“Boburnoma” nodir tarixiy asar. Unda XV asr oxiridan XVI asrning 30-yillarigacha ro'y bergan tarixiy voqealar aks ettirilgan. Asar 1494-yil voqeasi

tasviri bilan, Samarqand hukmdori Sulton Axmad Mirzoning Farg'onaga hujumi, Umarshayx mirzoning halok bo'lishi va 12 yoshga qadam qo'ygan Boburning taxtga chiqishi bayoni bilan boshlanadi. "Boburnoma" da voqealar doirasi kengayib, chuqurlashib, murakkablashib boradi. Muallif Movarounnahrda, keyinroq Xuroson, Afg'oniston va Hindistondagi voqealarni bayon qilgan. Ko'z o'ngimizda feodal urushlar va ularning daxshatli oqibatlari, shahar va qishloqlarning talon-taroj qilinishi, ming-minglab kishilarning qirib tashlanishi, kallalardan qurilgan minoralar, ochlik va muhtojlik manzalari namoyon bo'lgan. Temuriylar va ularning ko'plab, amir - amaldorlari o'rtasidagi toj - taxt talashlari keskinlashib, qonli urushlarni ko'paytirgan. Mamlakat tobora mayda parchalarga bo'linib ketga, yer-suv xalqdan tortib olingan, davlat hokimiyatining daromad manbalari qisqarib ketgan. Mana shu voqealar "Boburnoma"da xronologik izchillik bilan bayon etiladi.

Faktik materiallarning ko'pligi, boyligi, aniqligi va to'laligi, tarixiy voqealarning asosan obyektiv, asosan, beg'araz va rostgo'ylik bilan bayon etilishi, xronologik izchillik, ifodaning soddaligi va ravonligi "Boburnoma"ning tarixiy manba sifatidagi afzalliklarini tashkil etadi. Shu jihatdan qaraganda, "Boburnoma" o'tmishning ko'pgina tarix kitoblaridan va memuarlaridan ustun turadi.¹ Ko'pchilik tarix kitoblarida tarixiy faktlar afsona va rivoyatlar, diniy hadislar bilan qorishib ketar edi. "Boburnoma"da esa unday emas. Uning asosini tariiy voqealar, faktlarning o'zi tashkil etadi.

"Boburnoma" tarix kitobigina bo'lib qolmay, balki u o'zbek prozasining nodir bir yodgorligi hamdir. "Boburnoma"ning asosiy tarkib ob'ekti tarixiy voqealar hisoblanadi. Biroq, Bobur tarixiy voqealarni sanab o'tish bilan cheklanmaydi, balki u tarixiy voqealarning manzarasini, tarixiy shaxslarning portreti va xarakterini, tabiat lavhalarini chizib beradi, maroqli va jozibali badiiy uslub bilan turli xil sarguzashtlarni, rivoyat va latifalarni hikoya qiladim xalq yumori, xalq maqollari va ta'birlari bilan, she'riy parchalar bilan o'z asarini bezaydi, turli xildagi badiiy usul va til vositalaridan foydalanadi. "Boburnoma"dagi voqealar turli hodisa va qarama-qarshiliklar bilan rivojlanib boradi. Voqealar bir butun kompozitsiya: ekspozitsiya, kulminatsiya va yechim atrofida uyushadi, voqealar ularning ko'pida bevosita yoki bilvosita ishtirok etgan Boburning o'z obrazi orqali bir-biri bilan ulanadi, o'ziga xos syujet chizig'ini yaratadi.² Shuning uchun bo'lsa kerak "Boburnoma" juda yengil o'qiladi, kitobxonni o'ziga jalb etadi.

¹ Mallaev N. O'zbek adabiyoti tarixi – Toshkent, 1965. – B.663.

² O'sha asar. – B.664.

“Boburnoma”da biror tarixiy voqeani hikoya qilishga kirishar ekan, muallif ko‘pincha voqea o‘rnini batafsil tasvirlaydi, voqeada ishtirok etuvchi kishilarning aft-basharasidan tortib, fe‘l-atvori va xatti-harakatlariga qadar ta‘riflaydi, so‘ng voqeaning bayoniga kirishiladi. Asarda ba‘zan voqea davomida chekinish qilib, joy yoki manzara tasvirlanib ketgan joylarini ham uchratamiz. Shu usulda, kitobxonning ko‘z o‘ngida XV-XVI asrlardagi Movarounnahr, Xuroson, Afg‘oniston va Hindiston o‘lkalari, ulardagi o‘nlab shahar va qishloqlar manzarasi, joylashish hududi, ob-havosi, o‘simliklar dunyosi, aholisi, xalq va qabilalarning urf-odat va boshqa ma‘lumotlar ham keltirilgan. “Boburnoma” muallifi bunday o‘rinlarda iste‘dodli adib va shoir sifatida emas, balki bilimdon kuzatuvchi, geograf, tabiatshunos, tarixchi, tilshunos sifatida ko‘z oldimizga keladi. U ayrim kichik detallarga ham e‘tibor beradi, realistik lavhalar yaratdi, rassom sifatida tabiat manzaralarini chizadi. Andijon, Marg‘ilon, O‘sh, Xo‘jand, Qobul, G‘azna, Hirot va boshqa shaharlar tasviri shularga misol bo‘la oladi.

“Boburnoma”da bir necha yuz tarixiy shaxslar, ularning faoliyati va sarguzashtlari tasvir etilgan. Bular shohlar, viloyat hokimlari, amir-amaldorlar, askar boshliqlari, din va shariat namoyondalari, askarlar, ilm-fan, san‘at va adabiyot ahllari, dehqonlar, hunarmandlar, qullar va boshqa ijtimoiy guruhdagi lavozim va kasb-kordagi kishilar hisoblanadi. Bobur ularning tasvirlanayotgan roliga qarab, ba‘zi kishilar haqida keng va batafsil so‘zlaydi, ba‘zi kishilar haqida qisqa ma‘lumot beradi, boshqa kishilarni biron munosabat bilan tilga oladi yoki eslab o‘tadi. U voqealarning rivojida muhimroq o‘rin turgan Umarshayx mirzo, Husayn Bayqaro, Sulton Ahmad mirzo, Xisravshox kabi tarixiy shaxslarning faoliyati va sarguzashtlarini bayon etish bilan birgalikda, ularning shakl-shamoyilini, nasl-nasabi, ma‘naviy qiyofasi, xislati, xulq-atvori, kishilarga munosabati, madaniy saviyasi va boshqa jihatlarini ham tasvirlagan. Bunday personajlar bevosita tarixiy roman yoki qissalardagi qahramonlarga o‘xshab ketadi. Bobur ularning tarixi va tavsifini bir joyga to‘plab, mujassamlashtirib beradi, shundan keyin voqealarini davom ettiradi.

Bobur bir qator boshqa tarixiy shaxslar haqida bunday batafsil ma‘lumot bermasa ham, ularning faoliyati, xatti-harakati va xulq-atvoridagi eng muhim xususiyatlarni topib so‘zlaydi, ularning portret va xarakterinining ayrim tomonlarini tasvirlaydi. Ahmad Hojibek, Darvesh Muhammad, Tarxon, Ulug‘bek, Alisher Navoiy, Sulton Ali Mashhadiy va Behzod kabilarni misol qilishimiz mumkin. “Boburnoma”da biron munosabat bilan tilga olingan yoki eslab o‘tilgan ko‘pdan-ko‘p kishilarning faoliyati va xislatidagi ayrim muhim yoki qiziqarli faktlar ham bayon etilgan.

Bobur tarixiy shaxslarga, ayrim mustasnolardan qat'iy nazar, izchillik bilan obyektib munosabatda bo'ladi, ular haqida to'g'ri va xolis ma'lumot berishga intiladi, ularning faoliyati va xislatidagi ziddiyatlarni rostgo'ylik bilan olib boradi. Ko'pincha tarixiy shaxslarga mamlakat taraqqiyoti, obodonchilik, ilm-fan, san'at va adabiyotning rivoji nuqtai nazaridan baxo berishni o'ziga xos xislat qilib oladi. Shu jihatdan u tarixiy shaxslarni birini qutlaydi, boshqa biridan esa hafa bo'ladi, yana birlaridan esa g'azablanadi, ijobiy tomonlarini ma'qullaydi, salbiy tomonlarini esa qoralaydi.

"Boburnoma"da juda ko'p beklar, amir-amaldorlarning faoliyati, xatti-harakatlari va kirdirkorlari haqida ham so'z etilgan. Bulardan biri Xisravshohdir. Hisor aholisi uning zulmidan xonavoyron bo'ladi, bu mushtumzo'r bek va uning amaldorlari, navkarlari bosqinchilikda haddan oshadilar. Bobur uning kirdikorlarini tasvirlar ekan: "... Har kim Xisravshohning bu af'olini eshitsa, la'nat qilsun. Bu af'olini eshitib, la'nat qilmag'on ham sazovori la'nat bo'lsun..." – deydi.

Bobur botir va pahlavon sarkarda bo'lishi bilan birga, nozik hisli, yumshoq tabiatli, ko'ngli bo'sh bir kishi bo'lgan. Odamlardan birortasi hayotdan o'tsa, qattiq qayg'uradigan, o'pkasi to'lib yig'laydigan, uzoq vaqt ko'z yoshini to'xtatolmagan. Agar biror odam kasal bo'lib qolsa, uning atrofida parvona bo'lar, dori-darmon qidiradigan bo'lgan. Bobur – mehribon va g'amxo'r ota: farzandlarini har birini jonidan ham aziz ko'rgan.

Zahiriddin Muhammad Bobur o'zbek adabiy tilining buyuk donishmandidan biridir. U Alisher Navoiydan keyin o'zbek adabiy tilining taraqqiyotiga juda katta hissa qo'shgan, xalq jonli tilining boyliklarini chuqur o'rgangan va egallab olgan, adabiy tilni xalq jonli tiliga yaqinlashtirish uchun kurashgan inson edi.

Xulosa qilib aytganimizda, "Boburnoma" XV asr oxiri va XVI asr boshlaridagi Movarounnahr, Xuroson, Afg'oniston va Hindiston tarixining eng mukammalroq va eng ishonchliroq qimmatli bir manbaidir. Bobur jang maydonlarini, turli xil yig'ilishlarni, yo'l hodisa va boshqalarni mukammal tasvirlagan. U tasviriy epizodlarni mohirlik bilan asosiy voqea – tarixiy voqealar atrofiga uyushtiradi, voqealar davomida ustalik bilan chekinish yasab, tasvirlab ketadi va yana mohirlik bilan voqealarga qaytadi. Bobur tarixiy shaxslarga e'tibor berishi "Boburnoma"ning ham tarixiy, ham badiiy qimmatini, ham ma'rifiy ahamiyatini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. Akademik nashr. Toshkent: O'zbekiston SSR Fanlar akademiyasi nashriyoti.1960.
2. Mallaev N. O'zbek adabiyoti tarixi. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti. 1965.

